

DETECCIÓN DE FLUOROQUINOLONAS EN MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA AVES DE CORRAL, CARNE DE POLLO Y HUEVOS PARA CONSUMO HUMANO

DETECTION OF FLUOROQUINOLONES IN FOOD SAMPLES FORPOULTRY, CHICKEN MEAT AND EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION

LORENA ABADÍA-PATIÑO^{1*}, ADNY MENESES², MARIELA ROMERO², JOSÉ LUÍS PRIN³, FERMÍN RAFAEL GÓMEZ⁴

Universidad de Oriente, Vicerrectorado Académico, ^{1,3}Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas – IIBCA “Dra. Susan Tai”, ¹Departamento de Biomedicina, ³Departamento de Ciencia de los Materiales, Cumaná, Venezuela, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, ²Escuela de Ciencias, ²Departamento de Bioanálisis, ⁴Escuela de Administración de Empresas y Contaduría, ⁴Departamento de Administración, Cumaná, Venezuela

*Correspondencia: Lorena Abadía-Patiño , E-mail: labadia@udo.edu.ve / biociencia2013@gmail.com

RESUMEN

El uso de antibióticos en la industria agroalimentaria excede a los de uso humano. En este trabajo, se buscó la presencia de fluoroquinolonas en muestras de alimentos para aves de corral, carne de pollo y huevos para consumo humano. Para ello se determinó la actividad antimicrobiana de los alimentos por prueba microbiológica y por FTIR (Espectroscopía Infrarrojo por Transformada de Fourier). Se buscaron los espectros de enrofloxacin (presentes en alimentos para aves) y ciprofloxacina (presentes en pechugas de pollo y huevos). En todos los alimentos se observaron halos de inhibición con la cepa *Staphylococcus aureus* ATCC® 29213, siendo el halo más grande en el alimento para gallinas ponedoras (25 mm). Con respecto a la actividad antimicrobiana de los huevos, las claras fueron las únicas que presentaron actividad antimicrobiana (12 mm). El principal elemento de las fluoroquinolonas se ubicó por FTIR, en la banda de estiramiento C-F aproximadamente a 1135 cm⁻¹ y la diferencia entre ambas quinolonas fue la presencia del grupo funcional C-N en enrofloxacin y N-H en ciprofloxacina. A través de la cadena alimentaria se están ingiriendo cantidades alarmantes de fluoroquinolonas en el estado Sucre, lo cual induce una presión selectiva en las bacterias de la microbiota intestinal (animales y humanos). La importancia de esta investigación radica en poder establecer la posible diseminación de bacterias resistentes del ambiente a los seres humanos y el consumo de antibióticos a través de la cadena alimentaria.

PALABRAS CLAVE: Resistencia, animales, enrofloxacin, ciprofloxacina, promotor de crecimiento.

ABSTRACT

The use of antibiotics in the food industry exceeds those for human use. In this study, the presence of fluoroquinolones in food samples for poultry, chicken meat and eggs for human consumption was evaluated. For this, the antimicrobial activity of the food was determined by microbiological test and by FTIR (Fourier Transformation Infrared spectroscopy) the spectra of enrofloxacin (present in poultry feed) and ciprofloxacina (present in chicken and egg breasts) were searched. Halos of inhibition were observed in all food sources with the strain *Staphylococcus aureus* ATCC® 29213, being the largest halo in the laying hens' food (25 mm). With regard to the antimicrobial activity of the eggs, antimicrobial activity (12 mm) was only detected in the whites. The main element of the fluoroquinolones was located by FTIR in the stretch band C-F at approximately 1135 cm⁻¹ and the difference between both quinolones was the presence of the functional group C-N in enrofloxacin and N-H in ciprofloxacina. Throughout the food chain, alarming amounts of fluoroquinolones are being ingested in Sucre state, which induces a selective pressure in bacteria of the gut microbiota (in animals and humans). The importance of this research lies in being able to establish the possible spread of resistant bacteria from the environment to humans and the consumption of antibiotics through the food chain.

KEY WORDS: Resistance, animals, enrofloxacin, ciprofloxacina, growth promoter.

INTRODUCCIÓN

Los antibióticos son sustancias que no están reservadas para uso exclusivo de la medicina humana; se ha demostrado su amplio uso, tanto en la cría como en el tratamiento de animales de compañía y de consumo humano. Los antibióticos pueden ser usados como tratamiento profiláctico (metafilaxia), terapéutico o zootécnico [promotor de crecimiento animal

(PCA)], para mejorar su desarrollo. El uso continuo de sustancias con actividad antibacteriana, ha conducido a la aparición de cepas resistentes a los antibióticos tanto a nivel humano como animal, trayendo riesgos para la salud de ambos, a nivel ambiental y ecológico (Dardenne *et al.* 1990). La utilidad de los antibióticos como PCA, fue un descubrimiento fortuito, ya que pollos que eran alimentados con desechos fermentados que contenían

tetraciclinas, como fuente de vitamina B12, se desarrollaban más rápidamente que el grupo control. Pronto se dieron cuenta de que no era efecto de la vitamina, sino de los residuos de antibióticos. Al poco tiempo, la administración de dosis subletales de antibióticos, se convirtió en una práctica común en los sistemas industriales de producción animal a gran escala (Stockstad y Jukes 1949).

El uso de antibióticos como PCA, viene desde la década de los 50 del siglo pasado. Los antibióticos empleados como PCA, se deben administrar a bajas dosis (subterapéuticas), para que no se acumulen fuera del tracto gastrointestinal, es decir, no pasen a los tejidos de los animales. En la microbiota intestinal existen bacterias productoras de toxinas que inflaman y lesionan las paredes del intestino, pero también habitan bacterias que ayudan a la digestión de los alimentos. El daño producido por estas toxinas compite con la utilidad de las bacterias en degradar los componentes de los alimentos en elementos que puedan ser absorbidos por el tracto gastrointestinal. Cuando estas toxinas actúan, las bacterias dañinas se adhieren a las paredes del intestino engrosándolas para invadirlas, inflamando el intestino y aumentando los movimientos peristálticos creando cuadros diarreicos; esto genera mala digestión/absorción y desperdicio de los alimentos (Feighner y Dashkevich 1987).

Los efectos nocivos causados por estas bacterias se ven reducidos con el uso de antibióticos en la comida de los animales de granja. Los PCA favorecen la digestión, porque los animales absorben los nutrientes, logrando con esto estabilizar el ecosistema bacteriano intestinal, al eliminar bacterias patógenas, con esto se obtienen animales sanos y productos de consumo humano de buena calidad a bajo costo, lo cual es competitivo porque se reducen los tiempos de llevarlos al matadero y la obtención de un producto final alimenticio saludable, por lo tanto, se elimina con el PCA, la necesidad de tratamiento antibiótico como uso terapéutico (Bunyan *et al.* 1977). A pesar de los beneficios demostrados por el uso de antibióticos como PCA, está el riesgo de desarrollar bacterias resistentes en los animales y, en el ambiente, además de la transmisión en humanos por la cadena alimentaria, razón por la cual, se buscó la presencia de fluoroquinolonas en los alimentos para criar aves de corral (pollos y gallinas), tanto en los pollos de consumo humano como en los huevos de gallinas, para poder determinar el riesgo para la salud pública de consumir alimentos cargados de un antibiótico clínico, críticamente importante para tratamiento de

infecciones graves ocasionadas por bacterias Gram negativas multirresistentes (resistentes a betalactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas). Además de buscar una técnica económica, expedita, no laboriosa, menos tóxica y disponible para la detección de residuos de antibióticos, que no sea HPLC, sino Espectroscopía Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en idioma inglés), la cual permita identificar cualitativa y cuantitativamente los residuos de antibióticos en los alimentos. La importancia de esta investigación, radica en poder establecer la posible diseminación de bacterias resistentes del ambiente a los seres humanos y el consumo de antibióticos a través de la cadena alimentaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras

La cría de aves de corral, amerita el suministro de tres tipos de alimentos que son: de inicio, de crecimiento y acabado. En el estado Sucre, no se consiguieron sino los de inicio (iniciador) y crecimiento (o engorde). Estos alimentos varían en función de la cantidad de proteínas que poseen: 24% (iniciador), 20% (engorde) y 18% (acabado). Para este estudio, se tomaron dos tipos de alimentos para la cría de aves de corral: *a*) iniciador y *b*) engorde [de cinco marcas comerciales catalogadas como marca 1 hasta la marca 5, en ambos casos], y uno para gallinas ponedoras, disponibles en el estado Sucre; se identificaron con las letras I: iniciador, E: engorde y AP: para gallinas ponedoras (16% de proteínas). Se evaluaron 15 pollos nacionales de cinco plantas beneficiadoras en las parroquias Altigracia y San Antonio del estado Sucre, tres pollos importados (Brasil) por el gobierno y 15 huevos de cinco supermercados diferentes de la ciudad de Cumaná. El muestreo se realizó de acuerdo a la tabla de números aleatorios entre febrero y junio de 2015 (Pascual y Calderón 2000).

Detección de residuos de antibióticos por métodos microbiológicos

Para las muestras sólidas (alimentos para aves y carne de pollo), se utilizaron 2 g, los cuales fueron triturados y resuspendidos en 10 mL de agua destilada estéril; se mezclaron en un vórtex por 30 min hasta obtener una mezcla homogénea; se dejaron por tres días a temperatura ambiente (alimentos para aves), y dos días a la misma temperatura para la carne de pollo (para evitar la descomposición), tiempo suficiente para la liberación del antibiótico en el agua, para posteriormente determinar la actividad antibacteriana. Para el estudio de los huevos,

(completos y separados), se homogeneizaron por 5 minutos con una pipeta automática para romper las fibras de mucina (Pascual y Calderón 2000).

Preparación de placas

Se emplearon placas plásticas de Petri con agar Mueller-Hinton (MH); se hicieron cinco pocillos en el agar (8 mm cada uno); las placas se inocularon con la cepa *Staphylococcus aureus* ATCC®29213 (0,5 McFarland) y se añadieron 100 µL del sobrenadante de cada una de las muestras (iniciador, engorde, alimento para gallinas ponedoras, carne de pollos, huevos completos, yemas y claras), en cada pocillo realizado en el agar; se utilizó una placa por cada tipo de muestra. No se pueden hacer más pocillos en el agar, porque dependiendo de la cantidad de antibiótico presente en las muestras, los halos pueden confluir y se dificulta la lectura. Como control de calidad se dispuso de una placa, en la cual se utilizó un disco de enrofloxacin 5 µg como control positivo y agua destilada estéril, como control negativo. Las placas se incubaron a 35°C por 24 horas. Posteriormente, se verificó la presencia o ausencia de halos de inhibición de la cepa *S. aureus* ATCC® 29213 alrededor de los pocillos. Se consideró un resultado positivo cuando la zona de inhibición (desde el borde del pocillo hasta el borde del halo de inhibición) era de al menos 2 mm de diámetro (Pascual y Calderón 2000). Todos los experimentos fueron realizados por triplicado y de forma independiente, lo cual significa que no se tomaron las mismas muestras para repetir los experimentos.

Detección y cuantificación de fluoroquinolonas por espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier

La espectroscopia de infrarrojo es un método que permite estudiar la absorción y emisión de energía radiante originada por la interacción entre la radiación electromagnética y un material. Las moléculas rotan y vibran a distintas frecuencias (llamados modos normales vibracionales). Cuando la muestra es irradiada con luz en el espectro infrarrojo, la molécula absorbe energía de fotones mientras ocurre un movimiento vibracional rotacional el cual es expresado en un espectro (Piqué y Vásquez 2014). Existe un comportamiento característico para cada enlace con un tipo atómico, un entorno químico y una concentración de enlaces determinados. Por lo tanto, en un espectro infrarrojo se pueden manifestar bandas asociadas a prácticamente todos los compuestos moleculares. El conjunto constituye la huella dactilar del compuesto. Cada compuesto tendrá

entonces un comportamiento particular frente a un haz de infrarrojos. Cuando se hace un análisis IR se mide la intensidad del haz antes (I_0) y después (I) de que interaccione con la muestra (Noguchi 2007).

En las muestras de los alimentos para las aves, se determinó enrofloxacin, porque es el antibiótico de uso veterinario que es agregado en los alimentos como PCA, mientras que, en las muestras de pollos y huevos, se determinó ciprofloxacina, porque al ser ingerida la enrofloxacin, se metaboliza a ciprofloxacina en el hígado de las aves, acumulándose este metabolito en los tejidos. Las muestras (iniciador, engorde, alimento para gallinas ponedoras, carne de pollos y huevos) para FTIR, se secaron en un horno (Hot Air Oven) a 210°C por 30 días, se trituraron con ayuda de un mortero; luego se mezclaron con bromuro de potasio (KBr) cada una, para ser analizadas en FTIR marca Perkin Elmer®, modelo Frontier, previamente calibrado con poliestireno, después de acumular 24 barridos, con una resolución de 2 cm^{-1} en un rango de 450 a 4500 cm^{-1} , para detectar la presencia de residuos de fluoroquinolonas. Se pasó primero el patrón (enrofloxacin al 5%) para comparar el espectro del antibiótico con los espectros de todas las muestras de alimentos para pollo. El espectro teórico de ciprofloxacina (CIP) se obtuvo del Sistema de Base de Datos Espectrales de los Compuestos Orgánicos (SBDCO). En función de los espectros de cada una de las muestras, se determinaron las áreas corregidas, en modo de absorbancia en el intervalo de 1000 a 1150 cm^{-1} de enlace sencillo carbono-flúor (C-F), para todas las muestras. Se compararon todos los espectros obtenidos, con los espectros teóricos para ubicar los grupos funcionales de enrofloxacin y ciprofloxacina (Chohan *et al.* 2006).

Análisis estadístico

Los datos fueron presentados en tablas, expresando la media de las tres experiencias realizadas para cada prueba. Se determinó la desviación estándar de los halos de inhibición del crecimiento bacteriano. Se utilizó la prueba de correlación y la t de Student. El nivel de significación para las pruebas estadísticas fue de 5%. Se emplearon los softwares SPSS 22.0 y Statgraphic Centurion.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de actividad antibacteriana de los residuos de fluoroquinolonas en alimentos para la cría de aves de corral (iniciador,

engorde y alimento para gallinas ponedoras), carne de pollo y huevos

Los primeros métodos para la detección de residuos de antibióticos que se desarrollaron estaban basados en estudios microbiológicos, enzimáticos e inmunológicos. Los microbiológicos consisten en poner en evidencia la presencia de residuos de antibióticos a través de la inhibición del crecimiento bacteriano en pruebas de difusión en agar (Thamdrup *et al.* 1979). Las técnicas cromatográficas [cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), cromatografía de capa fina, electroforesis capilar] desplazaron los métodos microbiológicos (Petkovska *et al.* 2006), por ser cuantitativas, no obstante, los microbiológicos, siguen siendo una buena opción para una detección rápida, aunque menos específicos.

La actividad antibacteriana (Tabla 1) de las muestras de alimentos comerciales iniciadores, provenientes de la parroquia Altagracia y San Antonio del estado Sucre, fue evaluada por método microbiológico. El alimento para pollos I-3 tuvo mayor halo de inhibición (23 mm) en comparación con el resto de alimentos iniciadores, seguido de I-2 (15 mm), esto puede deberse a una mayor concentración de antibiótico presente en ese alimento. En relación a los Iniciadores de I-1, I-4 e I-5, pareciera que la concentración de antibióticos es igual, ya que estos halos de inhibición fueron iguales (14 mm). Con respecto a los alimentos de engorde, el E-4 presentó mayor halo de inhibición (20 mm) en comparación con el resto, seguido de E-3 (18 mm), E-1, E-2 y E-5, con el mismo diámetro (16 mm). El alimento empleado en gallinas ponedoras posee un halo de inhibición del crecimiento mayor (25 mm), a los alimentos para pollos (iniciador y engorde), pudiendo deberse a una concentración elevada de residuos de antibióticos utilizados en este alimento.

En la industria avícola, el uso de antibióticos ha facilitado la producción eficiente, ha mejorado la salud y el bienestar de los pollos, reduciendo la incidencia de enfermedades; desafortunadamente, el tejido comestible de los pollos, puede estar contaminado con altas concentraciones de residuos de antibióticos (Donoghue 2003). Una de las preocupaciones de diversas ocupaciones profesionales de salud médica y pública, es la presencia de residuos de antibióticos en los alimentos de origen cárnico, lácteo o sus derivados (Adams 2001).

Con respecto a la determinación de actividad antibacteriana en los pollos de consumo humano nacionales, el P-3 (Parroquia San Antonio)

presentó mayor halo de inhibición (28 mm), seguido de P-1 (Parroquia Altagracia) y P-4 (Parroquia San Antonio) que son de igual diámetro de inhibición (16 mm). El P-5 (Parroquia San Antonio) (13 mm), P-2 (Parroquia Altagracia) (12 mm) y PB (pollo de Brasil) presentaron menor concentración de residuos de antibióticos (11 mm). Vale señalar que el consumo continuo de antibióticos, aún en bajas concentraciones, como PCA o como tratamiento de infecciones en pollos, conlleva a un depósito de los mismos en los tejidos, los cuales pueden ser transferidos al consumidor a través de la cadena alimentaria, por lo que resultaría en el desarrollo de resistencia antibiótica en las bacterias de la microbiota intestinal de humanos (Tang *et al.* 2017).

Las muestras de huevos completos no mostraron actividad antibacteriana al igual que las yemas de los huevos estudiados (8 mm). Este efecto puede ser atribuido a la viscosidad de las muestras que, posiblemente bloquean el proceso de difusión de los residuos de antibióticos en el agar (Ortega *et al.* 2010). En cuanto a la actividad antibacteriana de las claras de huevos, todos los valores de los halos de inhibición de crecimiento fueron los mismos en los huevos de ambas parroquias (12 mm). La composición de la clara, influye notablemente en la difusión de los residuos de antibióticos en el agar y, por ende, en la visualización de los halos de inhibición (Ortega *et al.* 2010).

No es la primera vez que se detectan fluoroquinolonas en pollos en Venezuela, ya que en el estado Zulia, se demostró a través de HPLC la presencia de residuos de enrofloxacin, los cuales fueron mayores en músculos (muslo y pechuga) que en hígado (Molero-Saras *et al.* 2006). En Argentina evidenciaron residuos de antibióticos en músculo de pollo por encima de los LMR (límites máximos de residuos) sugeridos por ADA, Codex Alimentarius y EMA.

Los halos de inhibición de crecimiento observados en este trabajo, superan los 2 mm de diámetro de los pocillos realizados sobre el agar, lo cual sugiere la presencia de residuos de antibióticos inhibidores de crecimiento bacteriano. La prueba de actividad antibacteriana no permite decir el tipo de antibiótico presente, ni la concentración de los mismos; para ello se debe realizar análisis con instrumentos de más alta eficiencia y sensibilidad como HPLC en este estudio se realizó por FTIR por ser una técnica menos costosa y menos tóxica.

Tabla 1. Halos de inhibición del crecimiento producto de la presencia de residuos antibacteriano, concentración de fluoroquinolonas determinadas en base del enlace carbono-flúor usando espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier, de muestras tomadas de los alimentos comerciales de aves de corral (iniciador, engorde y de gallina ponedora), y subproductos derivados (pechuga y huevos), en el estado Sucre, Venezuela.

Muestra antibiótico	Nomenclatura	Halos de inhibición del crecimiento (mm)	DS	Área (cm ²) del grupo C-F	Concentración de antibiótico (mg/g)
‡ Iniciador	ENR	NA	NA	4,32	44,87
	I-1	14	1	4,56	47,39
	I-2	15	2	4,42	45,91
	I-3	23	2,6457	3,76	39,13
	I-4	14	2,0816	4,67	48,46
	I-5	14	1	5,23	54,21
‡ Engorde	E-1	16	1,5275	6,45	67,13
	E-2	16	1	4,89	50,62
	E-3	18	1	7,78	80,77
	E-4	20	2	7,56	78,62
	E-5	16	0,5773	5,78	59,95
‡ Alimento ponedoras	AP	25	2	8,01	83,09
*Pollos	P-1	16	1,7320	9,78	101,60
	P-2	12	1	6,67	69,29
	P-3	28	2	5,53	57,44
	P-4	16	1	8,33	86,52
	P-5	13	1,5275	5,45	56,72
	P-B	11	2	3,49	36,26
*Huevos	H-1	12	0	5,45	56,72
	H-2	12	0	5,35	56,72
	H-3	12	0	5,19	55,69
	H-4	12	0	5,31	54,11
	H-5	12	0	5,36	55,27
*Claras	C-1	8	0	3,75	55,84
	C-2	8	0	3,67	39,13
	C-3	8	0	3,70	38,26
	C-4	8	0	3,73	38,55
	C-5	8	0	3,27	38,92
*Yemas	Y-1	8	0	5,96	34,04
	Y-2	8	0	5,84	62,11
	Y-3	8	0	6,14	60,80
	Y-4	8	0	6,00	63,97
	Y-5	8	0	5,88	62,52

ENR: enrofloxacin. ‡Enrofloxacin. *Ciprofloxacina. cm²: área C-F: carbono-flúor mg/g. I-1: Iniciador Marca 1, I-2: Iniciador Marca 2, I-3: Iniciador Marca 3, I-4: Iniciador Marca 4, I-5: Iniciador Marca 5. E-1: Engorde Marca 1, E-2: Engorde Marca 2, E-3: Engorde Marca 3, E-4: Engorde Marca 4, E-5: Engorde Marca 5. AP: alimento para gallinas ponedoras. P-1: pollos adquiridos en la parroquia Altagracia, P-2: pollos adquiridos en la parroquia Altagracia, P-3: pollos adquiridos en la parroquia San Antonio, P-4: pollos adquiridos en la parroquia San Antonio, P-5: pollos adquiridos en la parroquia San Antonio, PB: pollos importados de Brasil. C-1: clara de huevo 1, C-2: clara de huevo 2, C-3: clara de huevo 3, C-4: clara de huevo 4, C-5: clara de huevo 5, Y-1: yema de huevo 1, Y-2: yema de huevo 2, Y-3: yema de huevo 3, Y-4: yema de huevo 4, Y-5: yema de huevo 5, H-1: huevo completo 1, H-2: huevo completo 2, H-3: huevo completo 3, H-4: huevo completo 4, H-5: huevo completo 5. NA: no aplica. SD: desviación estándar.

Determinación de los grupos funcionales de las fluoroquinolonas y su cuantificación en las muestras estudiadas por espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier

La espectroscopia de infrarrojo es una técnica comúnmente empleada para la identificación de fármacos y análisis cuantitativos (establecer la concentración de todas las sustancias químicas presentes en la muestra), siendo muy exitosa para determinar la información estructural de la molécula en estudio (Bunaciu *et al.* 2009). Enrofloxacin es una fluoroquinolona de uso

clínico veterinario y también como PCA. Una vez ingerida por los animales, sufre un metabolismo hepático de 70% a ciprofloxacina (Otero *et al.* 2001). Razón por la cual, en los alimentos para pollos y gallinas ponedoras, se debe buscar enrofloxacin y no ciprofloxacina (una fluoroquinolona restringida al uso humano), mientras que, en los animales y sus productos, se debe buscar es ciprofloxacina. Las fluoroquinolonas son antibióticos termoestables, por lo que son resistentes a la degradación al cocinarlos. Para buscar los residuos y la presencia de fluoroquinolonas en pollos, huevos

y alimentos para criar aves, se usó FTIR. Analizando las moléculas de enrofloxacin y ciprofloxacina, se observó una diferencia evidente y es la presencia de grupo funcional C-N en enrofloxacin y el grupo N-H en ciprofloxacina.

La banda de absorción alrededor de 2845 cm^{-1} correspondió a la vibración tensión de N-H; mientras que la vibración tensión del grupo C-N fue a 1299 cm^{-1} . Cada antibiótico tuvo seis bandas características, con excepción de las mencionadas anteriormente. El espectro infrarrojo de enrofloxacin comercial, en la cual se observan las bandas de absorción fundamentales a 3436 cm^{-1} correspondientes a la vibración tensión O-H de la molécula de agua. Una banda de absorción a 1632 cm^{-1} que correspondió a la tensión C=O del grupo carbonilo. Las bandas de estiramiento asimétrico y simétrico del grupo carboxilato, estuvieron a 1528 y 1498 cm^{-1} (respectivamente), vibración tensión del grupo C-N a 1299 cm^{-1} y una banda de estiramiento C-F (el principal elemento de las fluoroquinolonas) aproximadamente a 1135 cm^{-1} . En el espectro teórico infrarrojo de ciprofloxacina, la banda de absorción estuvo a 3045 cm^{-1} correspondiente a la vibración tensión O-H de la molécula de agua. La banda a 1616 cm^{-1} correspondió al estiramiento C=O del grupo carbonilo. También se pudieron observar las bandas correspondientes a los estiramientos asimétrico y simétrico del grupo carboxilato (COOH) aproximadamente a 1590 y 1543 cm^{-1} , respectivamente. De igual forma, apareció el estiramiento principal C-F aproximadamente a

1173 cm^{-1} . Cabe resaltar, que cuando las muestras están húmedas, los espectros infrarrojos de todos los principios activos de los antibióticos se ven modificados marcadamente en un aumento o disminución de las bandas fundamentales, debido al grupo OH de la molécula de agua que tiende a engrosar las bandas y esto ha sido reportado anteriormente en otros casos (Ball 2000), razón por la cual, hubo que dejarlos en el horno por 30 días, para secar bien las muestras y disminuir el espectro del grupo OH.

Los espectros infrarrojos de los cinco alimentos comerciales iniciadores (I) demuestran la presencia cualitativa de enrofloxacin (Fig. 1), en la cual se superpusieron todos. Así mismo, en los alimentos de engorde, las cinco marcas comerciales contienen enrofloxacin (Fig. 2). Los alimentos iniciadores se suministran en Venezuela, los primeros 26 días de vida de los pollos, pues no se vende el alimento pre-iniciador. El alimento engorde por 16 días restantes, antes de ir a matadero. En las figuras 1 y 2 se observa que todos los alimentos conservan exactamente el mismo espectro, así como todos los grupos funcionales de enrofloxacin. Lo que quiere decir que los pollos consumen durante todo su ciclo de vida, alimentos con enrofloxacin. Así mismo, el espectro infrarrojo del alimento para gallinas ponedoras (Fig. 3) contiene enrofloxacin. Esto no debería ocurrir, ya que existe el riesgo de que el antibiótico pase a los huevos y posteriormente a los humanos que los consumen.

Figura 1. Superposición de los espectros infrarrojos obtenidos de los alimentos iniciadores, indicando los respectivos grupos funcionales. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, N-CH₂CH₃: grupo etilo, C-F: carbono-flúor). Línea marrón: I-5: Iniciador marca 5. Línea azul clara: I-4: Iniciador marca 4. Línea azul oscuro: I-1: Iniciador marca 1. Línea roja: I-2: Iniciador marca 2. Línea negra: I-3: Iniciador marca 3.

Figura 2. Superposición de los espectros infrarrojos obtenidos en los alimentos comerciales para engorde, indicando los respectivos grupos funcionales. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, N-CH₂CH₃: grupo etilo, C-F: carbono-flúor). Línea gris: E3: Engorde marca 3. Línea roja: E4: Engorde marca 4. Línea azul: E1: Engorde marca 1. Línea negra: E5: Engorde marca 5. Línea rosada clara: E2: Engorde marca 2.

Figura 3. Espectro infrarrojo experimental del alimento para gallinas ponedoras, indicando los grupos funcionales detectados. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, N-CH₂CH₃: grupo etilo, C-F: carbono-flúor).

La variable halos de inhibición fue tomada como método cualitativo para medir la presencia de residuos de antibiótico presentes en los alimentos de aves de corral y subproductos (cadena alimentaria) y también se tomó para la

misma actividad, la concentración de fluoroquinolonas (enrofloxacina y ciprofloxacina). El nivel de significación que resultó de los cálculos de los datos fue $p = 0,029$ y el tomado para la prueba fue $\alpha = 0,05$. A un

nivel de significación del 5%, el análisis señala una correlación muy débil por lo tanto no es confiable usar cualquiera de los métodos para hacer ese tipo de mediciones.

Los halos que corresponden a las claras, yemas y huevos completos, no presentan ninguna dispersión; los halos de yema y huevos completos indican que no hay residuos de antibióticos. Sin embargo, en la variable de concentración C-F, para las mismas clara, yema y huevos completos si se observaron residuos de antibióticos. Al relacionar los halos con la concentración de antibiótico basado en el área C-F para esas mediciones (clara, yema y huevos completos), el coeficiente de correlación obtenido fue $p = 0,254$, lo que indicó que está lejos de haber una correlación entre los valores de los halos de inhibición y los valores de la concentración C-F de las claras, yemas y huevos completos. El nivel de significación obtenido [Sig: (bilateral) 0,360 difiere significativamente del utilizado para la prueba (0,05)]. Confirmando con este análisis estadístico que, los dos métodos empleados, a un nivel de significación del 5%, no dan resultados que permita utilizar de forma independiente cualquiera de ellos para hacer las mediciones de residuos de antibióticos, en los alimentos de las aves de corral y los subproductos.

Al obtener una fuerte cantidad de antibiótico en los alimentos que consumen las aves de corral, surge la pregunta si tiene un efecto acumulativo en los subproductos, de manera que puedan llegar a través de la cadena alimentaria al humano, o si por el contrario disminuye. Aplicada la prueba estadística, la significación bilateral que resultó fue 0,581 al compararla con la utilizada para las pruebas (0,05), la calculada fue mayor a la utilizada en la prueba; por lo tanto, se pudo concluir que no hay diferencias significativas entre la media de las concentraciones de antibióticos que contienen los alimentos que consumen las aves de corral y la concentración promedio de antibióticos encontrados en los subproductos de consumo humano derivados de esas aves de corral.

Según la norma internacional, el límite establecido para residuos de antibióticos en subproductos de consumo de aves de corral es de 100 $\mu\text{g}/\text{Kg}$ (0,0001 mg/g). En este trabajo de investigación las concentraciones de antibióticos fueron medidas sobre la base de miligramos por gramos (mg/g), debido a la alta concentración detectada en todas las muestras. La prueba estadística aplicada para probar si la concentración de antibiótico en el subproducto de consumo (pechuga y huevos), estaban bajo el

estándar internacional, dio como resultado un nivel de significación de 0,000, lo que indica que hay una diferencia significativa, muy por encima del estándar internacional ($0,000 < 0,05$). A un nivel de significación del 5%, se puede concluir que, en Cumaná, estado Sucre, Venezuela, se están consumiendo subproductos derivados de aves de corral (pechugas, huevos) con un nivel de concentración de antibiótico muy alto.

Los residuos de antibióticos en la cadena alimentaria, vienen del antibiótico original, de los metabolitos de la droga o de la presencia de ambos (Dein y Elhearon 2010). En el caso de huevos, el patrón de aparición de residuos de antibióticos está influenciado por la formación de la clara y la yema (Mishra *et al.* 2011). La formación del huevo ocurre en tres etapas: *i*) síntesis y almacenamiento de las proteínas albumen antes de la ovulación, *ii*) secreción de proteínas almacenadas; *iii*) síntesis y secreción de nuevas proteínas durante el paso de la yema al tracto reproductor e incorporación de agua (Marmulak *et al.* 2015).

Se necesitan de dos a tres días de administración de antibióticos para alcanzar niveles constantes en el plasma de las aves. La presencia de residuos de antibióticos en el huevo, depende del nivel alcanzado en plasma. Una administración de 8 a 10 días de antibiótico es fundamental para que se mantengan esos niveles en yema. No obstante, una sola administración de antibiótico puede ser suficiente para detectar residuos de antibióticos tanto en yema como en clara; eso va a depender del tipo de antibiótico y de la sensibilidad de la técnica empleada para su detección (Kan y Petz 2001). El uso frecuente de antibióticos en la cría de animales para el consumo humano, genera residuos de antibióticos en los productos de origen animal (Kempe y Verachtert 2000).

Detectar los grupos funcionales de ciprofloxacina (muestras de pollo incineradas), sugiere su estabilidad ante el calor. Esta característica desvela que el consumo de pollo trae consigo al mismo tiempo el consumo de ciprofloxacina activa, a través de la cadena alimentaria en los seres humanos. Dicho antibiótico, en su forma activa (conferida por su termoestabilidad), ejerce una presión selectiva sobre la microbiota intestinal tanto del pollo como de los seres humanos. Para verificar la acumulación de fluoroquinolonas en la carne de pollo, se hizo la detección de ciprofloxacina en la pechuga; no se detectó enrofloxacin, debido a que esta es metabolizada a nivel hepático en ciprofloxacina (70%). En la Figura 4 se observaron todos los grupos funcionales de

ciprofloxacina en los pollos nacionales; al mismo tiempo se hizo la detección de ciprofloxacina en los pollos provenientes de Brasil (PB).

En las figuras 5, 6 y 7 se presentan los espectros infrarrojos de los huevos completos, yemas y claras, respectivamente. En el huevo completo se hizo la detección para saber si se encontraba en ese tipo de muestra; una vez identificada la presencia de ciprofloxacina, se procedió a hacerla en cada elemento por separado (yemas y claras) para saber dónde se

acumulaba más. Como se puede observar en la figura 5, los espectros de los huevos completos casi no se diferencian, lo cual demuestra concentraciones equivalentes de ciprofloxacina. No solo el antibiótico se acumula en los diferentes músculos del pollo, sino que además es capaz de pasar al huevo. Cuando los seres humanos consumen huevos, ingieren cantidades activas de ciprofloxacina, ya que el tiempo y temperatura de cocción no inactivan el antibiótico; generando presión selectiva sobre la microbiota intestinal, en la comunidad.

Figura 4. Espectros infrarrojos superpuestos de los pollos de consumo humano, indicando los grupos funcionales detectados. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, N-H: grupo amino C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, C-F: carbono- flúor). Línea roja: P1. Línea gris oscura: P4. Línea verde: P2. Línea negra: P3. Línea azul fuerte: P5. Línea fucsia: Pollo de Brasil.

Figura 5. Espectros infrarrojos superpuestos de los huevos completos de consumo humano, indicando los grupos funcionales detectados. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, N-H: grupo amino C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, C-F: carbono- flúor). De abajo hacia arriba: Primera línea: Huevo 1. Segunda línea (negra): Huevo 2. Tercera línea: Huevo 3. Cuarta línea: Huevo 5. Quinta línea: Huevo 4.

Figura 6. Espectros infrarrojos superpuestos de las yemas de huevo de consumo humano, indicando los grupos funcionales detectados. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, N-H: grupo amino C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, C-F: carbono- flúor). De abajo hacia arriba: Primera línea: Y4. Segunda línea: Y5. Tercera línea: Y2. Cuarta línea (negra): Y3. Quinta línea: Y1.

Figura 7. Espectros infrarrojos superpuestos de las claras de huevo de consumo humano, indicando los grupos funcionales detectados. (a) estructura química (O-H: molécula de agua, N-H: grupo amino C=O: grupo carbonilo, COOH: grupo carboxilato, C-F: carbono- flúor). De abajo hacia arriba: Primera línea (roja): C1. Segunda línea: C2. Tercera línea: C5. Cuarta línea: C4. Quinta línea: C3.

En un estudio realizado en Pakistán, se utilizaron diferentes muestras de tejidos (250 en

total) de pollos (hígado, riñones, pechuga, huevos), para buscar residuos de antibióticos

presentes en las mismas. Las muestras de hígados, fueron las que concentraban más los antibióticos. Entre ellos estaban presentes 48% tetraciclina, 46% ciprofloxacina, 42% amoxicilina, 40% enrofloxacina. En los riñones había 42% ciprofloxacina, 36% enrofloxacina, 30% amoxicilina, 24% para tetraciclina y amoxicilina. En los huevos completos, hubo 36% tetraciclina, 30% ciprofloxacina, 26% enrofloxacina. En pechuga (30% ciprofloxacina, 26% tetraciclina, 22% amoxicilina, 20% enrofloxacina) y muslo (34% ciprofloxacina, 26% amoxicilina, 24% enrofloxacina, 20% tetraciclina), hubo la menor prevalencia de antibióticos (Islam *et al.* 2016).

El tiempo de espera antes de consumir huevos o leche, de animales que han recibido tratamiento antibiótico, es de 7 días, según la ley francesa L. 5143-4 del código de salud pública emitida el 16 de octubre de 2002. El tiempo de retiro para el consumo de carnes o productos animales (hígado, riñones) destinados a humanos, es de 28 días, finalizado el tratamiento (Ordonnance 2007). Se ha demostrado incluso que cuando no hay administración de antibióticos, las gallinas almacenarán residuos de los mismos en la yema en los días ovulatorios hasta algunas semanas después (Donoghue *et al.* 1997). En el caso de huevos, el patrón de aparición de residuos de antibióticos está influenciado por la formación de la clara y la yema (Mishra *et al.* 2011).

Se necesitan de dos a tres días de administración de antibióticos para alcanzar niveles constantes en plasma, por lo tanto, la presencia de residuos de antibióticos en los huevos, depende del nivel alcanzado en plasma. Una administración de 8 a 10 días de antibióticos es fundamental para que se mantengan esos niveles en yema. Una sola administración de antibiótico puede ser suficiente para detectar residuos de antibióticos tanto en yema como en clara; eso va a depender del tipo de antibiótico y de la sensibilidad de la técnica empleada para su detección (Kan y Petz 2001). Se sabe que los residuos de antibióticos en alimentos de origen animal producen toxicidad en humanos, efectos carcinogénicos, reacciones alérgicas, alteración de la microbiota en cantidad y calidad, así como aparición de la resistencia a los antibióticos, lo cual genera fracaso terapéutico cuando se adquiere una infección por bacterias de la propia microbiota (Hassan *et al.* 2014). Producir huevos sanos para asegurar la salud humana es la clave para la salud pública (Mishra *et al.* 2011).

A partir del software del equipo FTIR se determinaron las áreas de las bandas correspondientes de los grupos C-F para verificar

las concentraciones de enrofloxacina (iniciador, engorde, y alimento para gallinas ponedoras) y ciprofloxacina en las muestras de consumo humano (pollos nacionales, PB, huevos, yemas y claras). La Tabla 1 detalla las diferentes concentraciones presentes de los antibióticos fluoroquinolonas (enrofloxacina y ciprofloxacina). Se observa que va en orden creciente, en relación a: iniciador < huevo < engorde < pollo, notándose una acumulación del antibiótico en el organismo del pollo, razón por la cual, hay que inquietarse ya que se está verificando claramente que existe un riesgo de que las bacterias se hagan resistentes a fluoroquinolonas *in vivo*. En orden específico, PB en comparación a los pollos nacionales, posee menor cantidad de antibiótico, lo cual hace suponer que las normas para el uso de antibióticos como PCA son más estrictas en Brasil.

Este trabajo es pionero en emplear FTIR; no hay publicaciones disponibles para comparar si se obtuvieron resultados similares anteriormente. Sin embargo, existen trabajos que describen el uso de FTIR en la industria farmacéutica para el control de calidad de materiales crudos y sus productos (EMA 2009).

Estudios veterinarios han demostrado que por cada 2,5 mg/kg de enrofloxacina suministrada al pollo bajo tratamiento antibiótico, se deposita a nivel muscular 0,66 mg/kg de ciprofloxacina, nivel que alcanza dos horas después de haber administrado el antibiótico, y estos niveles se mantienen hasta 12 horas después de la administración (Kahn y Line 2000). En este estudio se demostró que se está excediendo la cantidad de enrofloxacina suministrada a los pollos como PCA a través de los alimentos y, por lo tanto, se está depositando una cantidad mucho mayor de antibiótico en los alimentos de consumo humano (Tabla 1). El centro de medicina veterinaria de Estados Unidos (CVM) establece que el nivel medio detectado por los métodos cromatográficos es de 100 ppb, para evaluar los residuos de antibióticos y otras drogas presentes en los alimentos de consumo humano (CFR 2015). Hay estudios que demuestran que cinco días de retiro son suficientes para que la carne del pollo tenga niveles mucho menores a los LMR permitidos de enrofloxacina en músculo (100 µg/kg), hígado (200 µg/kg) y riñones (300 µg/kg) (USDA 1998). Sin embargo, en este caso, es imposible eliminar los residuos de antibióticos en los pollos y huevos, porque los alimentos para su crianza, viven cargados de antibióticos, no hay forma de eliminarlos de su dieta diaria, hasta el último día de vida, estarán ingiriendo altas concentraciones

de enrofloxacin.

CONCLUSIONES

Alimentar a los animales de consumo humano con altas concentraciones de antibióticos, es una forma de transmitir cantidades intactas de residuos de antibióticos al cuerpo humano, los cuales pueden ejercer una presión selectiva en las bacterias de la microbiota intestinal e inducir la resistencia bacteriana, al demostrarse que no se inactivan con el calor y que los alimentos poseen una actividad antimicrobiana *per se*. La técnica FTIR resultó ser una herramienta más expedita, menos tóxica y más económica, para la detección de los residuos de antibióticos en todas las muestras y evita el engorroso uso del HPLC.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Blanca Rojas de Gáscue, coordinadora del Laboratorio de Polímeros, Departamento de Ciencia de los Materiales del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas – IIBCA “Dra. Susan Tai”, por haber permitido el análisis de todas las muestras por FTIR en su equipo Perkin Elmer, modelo Frontier, donado por Fundación Empresas Polar, vinculado al Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (HUAPA). Al señor Orlando Gómez, chofer del IIBCAUDO, por trasladarse a los diferentes lugares del estado Sucre para recolectar las muestras de este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADAMS H. 2001. Veterinary pharmacology and therapeutics. 8th revised edition. Iowa State University, Ames IA, United States, pp. 1220.
- BALL P. 2000. Quinolone generations: natural history or natural selection. *J. Antimicrob. Chemother.* 46(Suppl T1):17-24.
- BUNACIU A, UDRISTIOIU G, RUTA L, FLESCIN S, ABOUL-ENEIN H. 2009. Determination of diosmin in pharmaceutical formulations using Fourier transform infrared spectrophotometry. *Saudi Pharm. J.* 17(14):303-306.
- BUNYAN J, JEFFRIES J, SAYERS A, GULLIVER L, COLEMAN K. 1977. Antimicrobial substances and chick growth promotion: the growth-promoting activities of antimicrobial substances, including fifty-two used either in therapy or as dietary additives. *Brit. Poultry Sci.* 18(3):283-294.
- CFR (CODE OF FEDERAL REGULATIONS). 2015. Tolerancia de los residuos de nuevos medicamentos animales en los alimentos. *Food Drug Admin.* 2(6):556-150. Disponible en línea en: http://www.nationaldairyfarm.com/sites/default/files/2014%20ResMan_Spanish_WEB.pdf (Acceso 22.05.2020)
- CHOHAN Z, ARIF M, AKHTAR M, SUPURAN C. 2006. Metal-based antibacterial and antifungal agents: synthesis, characterization, and *in vitro* biological evaluation of Co(II), Cu(II), Ni(II), and Zn(II) complexes with amino acid-derived compounds. *Bioinorg. Chem. Appl.* 83(2006):131-138.
- DARDENNE P, VANDEPLAS S, ROMNEE J, BOUDRY C, BAETEN V, BERBEN G, RENAUVILLE R. 1990. Sécurité alimentaire et traçabilité. *Agroalimentaria.* 15(15):354-356.
- DEIN A, ELHEARON E. 2010. Antibiotic residue in eggs of laying hens following injection with Gentamicin. *New York Sci J.* 3(11):135-140.
- DONOGHUE D, HAIRSTON H, PODHORNIAK L. 1997. Modeling drug residue uptake by eggs: evidence of a consistent daily pattern of contaminant transfer into developing preovulatory yolks. *J. Food Protect.* 60(10):1251-1255.
- DONOGHUE J. 2003. Antibiotic residues in poultry tissues and eggs: human health concerns. *Poultry Sci.* 82(4):618-621.
- EMA (EUROPEAN MEDICINES AGENCY). 2009. Guideline on the use of near infrared spectroscopy by the pharmaceutical industry and the data requirements for new submissions and variations. Disponible en línea en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/02/WC500122769.pdf (Acceso 22.05.2020).
- FEIGNER S, DASHKEVICH M. 1987. Subtherapeutic levels of antibiotics in poultry feeds and their effects on weight, gain, feed efficiency, and bacterial cholytaurine hydrolase activity. *Appl. Environ. Microbiol.* 53(2):331-336.
- HASSAN M, AMIN K, AHADUZZAMAN M, ALAM M, FARUK M, UDDIN I. 2014. Antimicrobial resistance pattern against *Escherichia coli* and *Salmonella* in layer poultry. *Res. J. Vet.*

- Pract. 2(2):30-35.
- ISLAM A, SAIFUDDIN AKM, AL FARUQ A, ISLAM S, SHANO S, ALAM M, HASSAN MM. 2016. Antimicrobial residues in tissues and eggs of laying hens at Chittagong, Bangladesh. *Int. J. One Health*. 2(11):75-80.
- KAHN MC, LINE S. 2000. Manual Merck de veterinaria. 5^{ta} edición. Editorial Océano, Barcelona, España, pp. 1362.
- KAN B, PETZ M. 2001. Detecting residues of veterinary drugs in eggs. *World Poultry*. 17(2):16-17.
- KEMPE M, VERACHTERT B. 2000. Cartridges with molecularly imprinted recognition elements for antibiotic residues monitoring in milk cream pure and applied biochemistry. 3rd edition. Lunds University Centre for Chemistry and Chemical Engineering Getingevegen. Lund, The Netherlands, pp. 657.
- MARMULAK T, TELL LA, GEHRING R, BAYNES RE, VICKROY TW, RIVIERE JE. 2015. Egg residue considerations during the treatment of backyard poultry. *Vet. Med. Today: FARAD Digest*. 247(12):1388-1395.
- MISHRA A, SINGH S, SAHNI Y, MANDAL T, CHOPRA S, GAUTAM V, QURESHI SR. 2011. HPLC determination of cloxacillin residue in milk and effect of pasteurization. *Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci*. 2(3):11-16.
- MOLERO-SARAS G, PÉREZ M, SÁNCHEZ A, MAVÁREZ M, ASCANIO E, OVIEDO M. 2006. Residuos de enrofloxacin en tejido hepático y muscular de pollos beneficiados en el municipio San Francisco del estado Zulia, Venezuela. *Rev. Cient. FCV-LUZ*. 16(6):629-633.
- NOGUCHI T. 2007. Light-induced FTIR difference spectroscopy as a powerful tool toward understanding the molecular mechanism of photosynthetic oxygen evolution. *Photosynth. Res*. 91(1):59-69.
- ORTEGA M, LÓPEZ A, REQUEJO A, APARÍCIO A, MOLINERO L. 2010. Programa para la valoración de dietas y cálculos de alimentación. *Nutr. Hosp*. 27(5):1437-1443.
- ORDONNANCE. 2007. Adaptación de diversas disposiciones de la legislación comunitaria en el ámbito de la medicina. 2^{da} edición. Aranzadi, Navarra, España.
- OTERO J, MESTORINO N, ERRECALDE J. 2001. Enrofloxacin una fluoroquinolona de uso exclusivo en veterinaria. *Analecta. Vet*. 21(1):42-49.
- PASCUAL M, CALDERÓN V. 2000. Microbiología alimentaria, metodología analítica para alimentos y bebidas, 2^{da} edición. Ediciones Díaz de Santos, Madrid, España, pp. 464.
- PETKOVSKA E, SLAVESKA R, RAFAJLOVSKA V. 2006. Determination of tetracycline, oxytetracycline and chlortetracycline in milk by TLC and column chromatography using amberlite XAD-2. *Anal. Chem*. 511:275-283.
- PIQUÉ TM, VÁSQUEZ A. 2014. Uso de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) en el estudio de la hidratación del cemento. *Concreto Cement. Inv. Des*. 3(2):62-71.
- STOCKSTAD E, JUKES T. 1949. Further observations on the animal protein factor. *Pro. Soc. Biol. Exp. Med*. 73:523-528.
- TANG KL, CAFFREY N, NÓBREGA DB, RONKSLEY PE, BARKEMA HW, POLACHEK AJ, GANSHORN H, SHARMA N, KELLNER JD, GHALI WA. 2017. Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Planet. Health*. 1(8):E316-E327.
- THAMDRUP R, CHRISTENSEN S, JACOBSEN M. 1979. A rapid agar-diffusion test for the detection of antibiotic residues in kidneys from slaughter-animals. *Acta Vet. Scand*. 20(3):466-468.
- USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE'S). 1998. National Residue Program Plan, Food Safety Inspection Services. 18:2.